

%, экстрактивных веществ –36,78 %; карвонного направления: влажность –11,0 %; содержание эфирного масла – 2,76 % (на а. с. м.), карвона – 55,15 %, экстрактивных веществ –35,24 %. Проведенные исследования показали, что 50 % водно-спиртовой экстракт мяты ментольной содержал наибольшее количество эфирного масла – 0,24± 0,02 %; в том числе ментола – 36,25 %; общих фенольных соединений – 8,87± 0,73 %; суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот – 5,99± 0,46 %; дубильных веществ – 2,79±0,25 %. Водно-спиртовой экстракт 50 % мяты карвонного направления содержал наибольшее количество эфирного масла – 0,26± 0,03 %; в том числе карвона – 61,32 %; общих фенольных соединений – 7,54± 0,68%; суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот – 5,04± 0,38 %; дубильных веществ – 2,50±0,14%. Таким образом, подобранный режим экстракции позволил получить экстракты с высоким содержанием ментола и карвона.

Ключевые слова: воздушно-сухое сырье, *Mentha piperita* L., *Mentha spicata* L., 50 % водно-спиртовой экстракт, ментол, карвон.

УДК 633.81:577.19

DOI 10.5281/zenodo.13908220

Пехова Ольга Антоновна, Тимашева Лидия Алексеевна, Данилова Ирина Львовна
Pekhova O.A., Timasheva L.A., Danilova I.L.

Оптимизация жирнокислотного состава ароматизированных салатных масел Optimizing the fatty acid composition of flavored salad oils

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

Увеличение потребления разнообразных растительных масел, являющихся источниками жирорастворимых витаминов и биологически активных веществ, обладающих функциональными свойствами за счет содержания нативных биологически активных веществ является концепцией здорового питания и приобретает особую актуальность. Цель исследований- разработать рецептуры смесей растительных масел и масляных экстрактов пряноароматических растений и пряностей с оптимальным жирнокислотным составом для расширения ассортимента продукции функционального назначения. Исследования проводились в 2020- 2022 гг. в лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСХ Крыма». Объекты исследования – растительные масла холодного отжима, масляные экстракты пряноароматических растений и пряностей, полученные на экспериментальном производстве института. Методы исследований- общепринятые для определения показателей качества масложировой продукции. В результате проведенных исследований разработаны 3 рецептуры ароматизированных салатных масел: первая рецептура включает - масло горчичное нерафинированное 60 %; масло расторопшное нерафинированное 30 % и масляный экстракт пряноароматических растений и пряностей 10 %; вторая рецептура – масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 70 %; масло рыжиковое нерафинированное 20 % и масляный экстракт 10 %; третья рецептура – масло горчичное нерафинированное 60 %; масло расторопшное нерафинированное 20 % ; масло рыжиковое нерафинированное 10 % и масляный экстракт 10 %. В ароматизированных салатных маслах основными жирными кислотами являлись следующие: α-линоленовая, линолевая, олеиновая (омега 3,6,9). Соотношение омега 6 к омега 3 составляло 1,74-3,60:1. Таким образом, смеси исходных растительных масел и полученные на их основе ароматизированные салатные масла имеют сбалансированный жирнокислотный состав. Полученные ароматизированные салатные масла отличаются содержанием ароматических веществ на уровне 0,75-0,84%, что в 10-12 раз выше по сравнению с исходными маслами. Экспериментально установлено, что ароматизированные салатные масла характеризуются оптимальным для здоровья

человека жирнокислотным составом и повышенным содержанием биологически активных ароматических веществ группы терпеновых соединений. На данный вид продукции получен патент.

Ключевые слова: ароматизированное салатное масло, жирнокислотный состав, ароматические вещества, масляный экстракт.

УДК 633.81:665.52

DOI 10.5281/zenodo.13908230

Пехова Ольга Антоновна, Тимашева Лидия Алексеевна, Данилова Ирина Львовна
Pekhova O.A., Timasheva L.A., Danilova I.L.

**Особенности накопления эфирного масла в растениях *Salvia officinalis* L.,
выращенных в предгорной зоне Крыма**
**Peculiarities of essential oil accumulation in *Salvia officinalis* L. plants grown in
the foothill zone of Crimea**

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

Шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.) сем. Яснотковые (Lamiaceae) – многолетнее травянистое растение, широко используемое в качестве эфиромасличного, лекарственного, парфюмерно-косметического и пищевого сырья как в нативном виде, так и в качестве продуктов переработки (эфирное масло, конкреты, абсолю, биоэкстракты, гидролаты и др.).

Цель исследований – изучить особенности накопления эфирного масла в органах растений шалфея мускатного по фазам вегетации. Исследования проводились в 2020 - 2022 гг. в лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья ФГБУН «НИИСХ Крыма». Объект исследования – свежесрезанные растения шалфея лекарственного, выращенные в предгорной зоне Крыма. Методы исследования: влажность сырья определяли гравиметрическим методом; содержание эфирного масла – методом гидродистилляции по Клевенджеру; химический состав эфирного масла – газохроматографическим методом на хроматографе Кристалл 2000М. В результате проведенных исследований определена вариабельность содержания эфирного масла и его компонентного состава по фазам вегетации и органам растений. Содержание эфирного масла в онтогенезе шалфея лекарственного изменялось следующим образом: увеличивалось, начиная с фазы отрастания ($1,26 \pm 0,03$ %), достигая максимума в период массового цветения ($1,71 \pm 0,04$ %), а в фазу окончания цветения – начала созревания семян наблюдается его снижение до $1,11 \pm 0,03$ %. Наибольшее количество эфирного масла содержалось в листьях и соцветиях ($1,74 \pm 0,04$ % и $2,21 \pm 0,05$ %), а наименьшее его количество ($0,34 \pm 0,01$ %) – в стеблях. В листьях наблюдалось повышение содержания эфирного масла от фазы отрастания до фазы окончания цветения растений. Преобладающими компонентами эфирного масла шалфея лекарственного являлись α и β – туйоны, камфора: массовая доля которых колебалась от $31,69 \pm 0,23$ % до $39,79 \pm 0,36$ % в целом растении. Отмечено, что в предгорной зоне Крыма все органы растений шалфея лекарственного синтезировали одинаковый набор терпеновых соединений, однако в различном количественном соотношении. Качество эфирного масла практически по всем основным компонентам соответствовало требованиям ISO 9909. Установлены метаболиты-маркеры эфирного масла шалфея лекарственного: α и β -туйоны, камфора и виридифлорол.

Ключевые слова: шалфей лекарственный, эфирное масло, химический состав, фаза вегетации, органы растений.